

Cripface: desordem Informacional, sexualização e ridicularização com IA de pessoas com deficiência no Tik Tok, X (antigo Twitter) Instagram e Telegram

Nota Técnica 006.2026 - 02 de abril de 2026

Ergon Cugler de Moraes Silva (FGV/CNPq); Julie Ricard (FGV/CNPq), Mario Aquino Alves (FGV/CNPq)¹

Principais achados

- Aplicações de inteligência artificial estão sendo usadas para forjar **Trissomia do 21 (Síndrome de Down), Autismo e Nanismo com fins sexuais**. Redes criminosas estão usando esses conteúdos para vender conteúdo adulto +18 falso com IA de pessoas com deficiência, operando entre Tik Tok, X (antigo Twitter), Instagram e Telegram.
- O algoritmo do **Tik Tok está ativamente recomendando conteúdos que sexualizam e ridicularizam pessoas com deficiência**, especialmente pessoas com Trissomia do 21 (Síndrome de Down), Autismo e Nanismo.
- Buscas simples por "Síndrome de Down" **no Tik Tok retornam vídeos sexualizados com filtros de IA**. Além disso, a plataforma sugere automaticamente buscas como "Síndrome de Down Gata", amplificando conteúdo de exploração.

Entre 21 março de 2026, aos marcos do Dia Internacional da Síndrome de Down, e 02 de abril de 2026, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, o Laboratório de Estudos sobre Desordem Informacional e Políticas Públicas (Desinfo.Pop) da FGV se propôs a investigar um fenômeno preocupante no ambiente digital: a prática de "cripface" no Brasil. Trata-se do uso de manipulação por inteligência artificial para forjar características de deficiências, frequentemente com objetivos de sexualização, ridicularização ou exploração comercial.

O que começou como uma investigação exploratória revelou achados alarmantes: conteúdos de *cripface* estão sendo disseminados no Tik Tok, Instagram, X (antigo Twitter) e Telegram. Mais grave ainda, o próprio algoritmo do Tik Tok não apenas hospeda esse material, mas o

¹ Os autores do estudo agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela cessão das bolsas vinculadas ao projeto CNPQ 442872/2024-0 - "Desvendando a Teia da Desinformação Científica em Saúde: Impactos na Adesão à Vacinação e Políticas Públicas".

recomenda ativamente aos usuários, transformando a plataforma em um vetor de amplificação de conteúdo que viola a dignidade de pessoas com deficiência.

Uma definição operacional de “Cripface”

Para os fins desta nota técnica, definimos *cripface* como uma prática sociotécnica mediada por plataformas digitais na qual indivíduos sem deficiência *simulam, performam ou artificialmente reproduzem características associadas a deficiências* com finalidades de *entretenimento, ridicularização, sexualização ou exploração econômica*.

Sob uma perspectiva analítica, o fenômeno pode ser compreendido a partir de três dimensões:

1. Uma forma de *performatividade simulada da deficiência* pela apropriação e instrumentalização de marcadores corporais e cognitivos (traços faciais, padrões de fala ou gestualidade, por exemplo) como recursos expressivos. Essa performatividade dissocia estes marcadores da experiência vivida, convertendo a deficiência em um elemento estético/discursivo manipulável, aproximando-o da performatividade social e da ação dramaturgica (Goffman, 2011[1959]).
2. *Produção e circulação de estigmas sociais* (Goffman, 1988[1963]). Ao reduzir a pessoa com deficiência a um conjunto de atributos estereotipados e frequentemente caricaturais, esses conteúdos reforçam processos de desqualificação simbólica, rebaixando o indivíduo a uma identidade social diminuída. O *cripface* não apenas representa o estigma; ele o reencena e o amplifica em escala digital.
3. Ativação de uma lógica de *ableism*, ou seja, um sistema de crenças e práticas que privilegia corpos e mentes considerados “normais”, marginalizando outras formas de existência (Campbell, 2009).

Para fins operacionais, consideramos como *cripface* conteúdos que combinam:

1. Simulação inautêntica de características associadas a uma deficiência;
2. Ausência de identificação legítima do sujeito como pessoa com deficiência ou uso instrumental dessa identidade;
3. Enquadramento discursivo que implique ridicularização, sexualização ou exploração; e
4. Inserção em dinâmicas de circulação e visibilidade em plataformas digitais.

Resultados da investigação

1. VÍDEOS SEXUALIZANDO E RIDICULARIZANDO PESSOAS COM DEFICIÊNCIA SÃO ENCONTRADOS ABERTAMENTE NO TIK TOK, X (ANTIGO TWITTER), INSTAGRAM E TELEGRAM

A investigação identificou conteúdos que sexualizam e/ou ridicularizam pessoas com deficiência em múltiplas plataformas digitais. Esses vídeos utilizam inteligência artificial para forjar características de Trissomia do 21 (conhecida como Síndrome de Down), Autismo e Nanismo, apresentando-as de forma caricatural e pejorativa. Em alguns casos, os criadores de conteúdo simulam pessoas com deficiência intelectual usando cadeiras de rodas, frequentemente homens negros e pardos, enquanto fazem afirmações depreciativas sobre suas condições. A linguagem empregada é deliberadamente ofensiva, referindo-se às pessoas com deficiência como "premiadas" por virem com "tudo o que há de ruim", transformando características neurológicas e físicas em objeto de escárnio.

Imagem 1. Captura de tela de conteúdos ridicularizando pessoas com deficiência no Tik Tok.

Fonte: Elaboração própria (2025).

#autistic ...

gha... 2025-8-16

Vídeos gerados por IA contra pessoas Autistas e com Trissomia 21 (Down)

#tiktok #trending ...

sixs... 2025-11-7

Autistic kid edit 🎨 ...

turbodrifter... 1-8

Im just a behbee ...

vids... 2025-8-12

2. O PRÓPRIO ALGORITMO DO TIK TOK ENTREGA CONTEÚDOS DE RIDICULARIZAÇÃO QUANDO PESQUISAMOS A COMBINAÇÃO “AUTISTA” E “IA”, POR EXEMPLO

Um dos achados mais preocupantes diz respeito ao papel ativo do algoritmo do Tik Tok na amplificação de conteúdo de *cripface*. Quando realizamos buscas pela combinação de termos "Autista" e "IA", a plataforma retorna predominantemente vídeos que ridicularizam pessoas autistas através de filtros e manipulações de inteligência artificial. Isso sugere que o algoritmo não apenas hospeda esse material, mas o prioriza e o recomenda ativamente aos usuários, funcionando como um mecanismo de amplificação de conteúdo discriminatório. A busca por esses termos deveria retornar informações educativas, científicas ou de conscientização sobre autismo, mas em vez disso, o usuário é confrontado com material que trivializa e zomba de uma condição neurológica. Esse comportamento algorítmico revela uma falha crítica nos sistemas de moderação e recomendação da plataforma, que não conseguem identificar ou filtrar conteúdo que viola a dignidade de grupos vulneráveis.

Imagem 2. Captura de tela de conteúdos ao digitar “Autista” + “IA” no Tik Tok.

Fonte: Elaboração própria (2025).

3. ALÉM DA RIDICULARIZAÇÃO, ENCONTRAMOS USUÁRIOS FAZENDO USO DE “FILTRO DE SÍNDROME DE DOWN” COM O OBJETIVO DE SEXUALIZAÇÃO, TANTO NO TIK TOK QUANTO NO X (ANTIGO TWITTER)

Para além da ridicularização, a investigação revelou outra dimensão: a sexualização de pessoas com deficiência através de filtros de inteligência artificial. Usuários em plataformas como Tik Tok e X estão utilizando filtros específicos que simulam características de Síndrome de Down com o objetivo explícito de criar conteúdo sexual ou sensualizado. Esses filtros permitem que criadores de conteúdo, sem qualquer deficiência, se apresentem como pessoas com Síndrome de Down em contextos sexualizados, explorando a condição como fetiche. A prática é particularmente ofensiva porque não apenas desumaniza pessoas com deficiência, mas também as transforma em objeto de desejo sexual baseado em características que são reduzidas a estereótipos. Essa forma de exploração intersecciona a deficiência com sexualização, criando um ambiente digital onde a vulnerabilidade de pessoas com deficiência é aproveitada para gerar engajamento e conteúdo.

Imagem 3. Captura de tela de conteúdos sensualizando pessoas com deficiência no Tik Tok.

Fonte: Elaboração própria (2025).

Imagem 4. Captura de tela de *cripf*face encontrada no X (antigo Twitter).

Fonte: Elaboração própria (2025).

4. QUANDO BUSCAMOS “SÍNDROME DE DOWN” NO TIK TOK, A PRIMEIRA ENTREGA É DE VÍDEOS SEXUALIZADOS USANDO FILTRO DE IA NO ROSTO

A pesquisa por "Síndrome de Down" no Tik Tok expõe um problema fundamental de priorização algorítmica. Ao invés de retornar conteúdos informativos, educacionais ou produzidos por pessoas com Síndrome de Down compartilhando suas experiências, a plataforma coloca em primeiro lugar vídeos sexualizados que utilizam filtros de inteligência artificial para simular características da condição. Essa priorização não é acidental: reflete as escolhas de *design* do algoritmo, que tende a amplificar conteúdo com alto engajamento, independentemente de seu impacto social ou ético. O resultado é que qualquer pessoa que busque informações sobre Síndrome de Down é exposta a conteúdo que sexualiza e desumaniza pessoas.

Imagem 5. Captura de tela de conteúdos ao digitar “Síndrome de Down” no Tik Tok.

Fonte: Elaboração própria (2025).

5. MAIS GRAVE DO QUE O ALGORITMO DO TIK TOK PRIORIZAR OS CONTEÚDOS SEXUALIZADOS, É QUE A SUGESTÃO DE CONTEÚDOS RECOMENDADOS NESSA BUSCA (AO DIGITAR “S”, POR EXEMPLO) É DE “SÍNDROME DE DOWN GATA”, ENTREGANDO AINDA MAIS CONTEÚDOS DE SEXUALIZAÇÃO COM IA

O nível de sofisticação do algoritmo do Tik Tok em amplificar conteúdo de *cripface* vai além da simples priorização: a plataforma oferece sugestões automáticas de busca que intensificam a sexualização. Quando um usuário começa a digitar “Síndrome de Down” (ou mesmo apenas “S” nos resultados similares), o Tik Tok sugere automaticamente buscas como “Síndrome de Down Gata”. Essa prática transforma a busca por informação sobre uma condição de saúde em uma porta de entrada para material exploratório, amplificando exponencialmente a exposição a conteúdo prejudicial.

Imagem 6. Captura de tela de conteúdos ao digitar “Síndrome de Down” + “Gata” no Tik Tok.

Fonte: Elaboração própria (2025).

6. ENCONTRAMOS PERFIS QUE USAM FILTRO PARA FINGIR “SER DOWN” E VENDEREM CONTEÚDO +18 (TIK TOK), EM OUTRO EXEMPLO, A IA FOI USADA PARA FORJAR UMA PESSOA COM NANISMO (INSTAGRAM)

A investigação identificou uma rede de exploração comercial organizada que utiliza *cripface* como ferramenta de monetização. Perfis no Tik Tok, como os identificados sob nomes como "Danielle" e "Manuela", utilizam filtros de inteligência artificial para simular Síndrome de Down enquanto produzem e vendem conteúdo adulto (+18). Esses criadores não possuem a deficiência que fingem ter, utilizam filtros gerados por inteligência artificial, mas exploram a condição como estratégia de atração e diferenciação comercial. Em paralelo, foram identificados casos em outras plataformas, como no Instagram, onde usuários utilizam filtros de IA para simular nanismo, criando perfis fictícios de pessoas com essa deficiência também com fins de comercialização sexual (exemplo da “Brendinha” abaixo). Em resumo: o conteúdo é produzido no Tik Tok e Instagram, mas a comercialização e o pagamento são viabilizados através do Telegram, uma plataforma com menor moderação. A estrutura revela uma articulação sofisticada de exploração que opera numa forma de legalidade liminal, atentando contra a dignidade de pessoas com deficiência.

Imagem 7. Captura de tela de fluxo de vendas de conteúdos +18 de “Danielle” (Tik Tok).

Fonte: Elaboração própria (2025).

Imagem 8. Captura de tela de fluxo de vendas de conteúdos +18 de “Manuela” (Tik Tok).

Fonte: Elaboração própria (2025).

Imagem 9. Captura de tela de fluxo de vendas de conteúdos +18 de “Brendinha” (Instagram).

Fonte: Elaboração própria (2025).

Uso de IA
(desproporção entre vídeos)

Metodologia

Comumente, as notas técnicas do Desinfo.Pop utilizam uma metodologia mista, baseada em extração de dados do Telegram, análise crítica de discurso dos conteúdos e aplicação do “Ciclo de Desordem Informacional” sob uma perspectiva materialista, por meio da ferramenta TelegramScrap (Silva, 2023). Para esta nota, porém, partiu-se de uma análise exploratória que observou distintas plataformas digitais. Diferente do objetivo quantitativo de outras notas do Laboratório, esta se propôs a investigar a existência ou não do fenômeno da *cripface* no Brasil, sendo possível encontrar casos no Tik Tok, X (antigo Twitter), Instagram e Telegram.

Nesse sentido, esta investigação não teve como objetivo a construção de um *corpus* representativo, em termos estatísticos. Não buscamos quantificar o número de perfis, vídeos ou interações, tampouco estimar frequências relativas de distribuição. Em vez disso, partimos de uma abordagem qualitativa orientada pela *capacidade semiótica dos conteúdos analisados de produzir, estabilizar e circular sentidos sociais* (Berlanga-Fernández & Reyes, 2024), especialmente aqueles associados à sexualização, ridicularização e exploração das pessoas com deficiência. Assim, mais do que medir a extensão do fenômeno, esta nota busca *tornar visível sua existência, inteligibilidade e perigosidade social*, evidenciando como práticas emergentes mediadas por inteligência artificial podem reconfigurar *regimes de visibilidade, reconhecimento e dignidade* no ambiente digital (Miskolci, 2021).

A Análise Crítica do Discurso (ACD) é aplicada nas análises do Desinfo.Pop para identificar estratégias retóricas, construção de narrativas e posicionamentos ideológicos presentes nas mensagens. Esta abordagem permitiu examinar como os discursos são estruturados para legitimar determinadas visões de mundo e mobilizar audiências específicas, revelando as relações de poder subjacentes às narrativas conspiratórias. O mapeamento sobre o tema segue o "*Ciclo da Desordem Informacional*" (Ricard et al., 2025) sob perspectiva materialista, organizando os achados em quatro dimensões: fatores contextuais que facilitam a desordem informacional, agentes com interesses próprios que produzem e disseminam as narrativas, narrativas intencionais propagadas usando técnicas variadas e implicações para o ecossistema informacional, as políticas públicas e a democracia.

Mais detalhes sobre a metodologia: <https://desinfopop.org/como-atuamos/>

Referências

- Berlanga-Fernández, I., & Reyes, E. (2024). The digital approach to semiotics: a systematic review. *Text & Talk*, 44(1), 119-140.
- Campbell, F. K. (2009). **Contours of ableism: The production of disability and abledness**. Palgrave Macmillan
- Goffman, E. (2011[1959]). **A representação do eu na vida cotidiana**. Ed. Vozes
- Goffman, E. (1988[1963]). **Estigma: notas sobre a manipulação da identidade**. Martins Fontes.
- Miskolci, R. (2021). **Batalhas morais: política identitária na esfera pública técnico-mediatizadora**. Autêntica Editora.
- Ricard, J., Yañez, I., & Hora, L. (2025). **A Framework for Information Disorder: Modeling Mechanisms and Implications Based on a Systematic Literature Review**. arXiv preprint arXiv:2504.12537. Available at: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.12537>.
- Silva, E. C. de M. (2023). **TelegramScrap: A comprehensive tool for scraping Telegram data**. arXiv preprint arXiv:2412.16786. Available at: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.16786>.